

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

Стремительно развивающееся современное общество постоянно нуждается в учителях-профессионалах, в преподавателях системы среднего профессионального образования и высшей школы, способных непрерывно совершенствовать свои профессиональные умения и навыки, чтобы эффективно обучать и воспитывать других в непрерывно обновляющейся информационной среде. Это обуславливает, в первую очередь, то, что совершенствование специального педагогического образования требует развития современных инновационных технологий формирования у студентов профессиональных навыков и умений, являющихся неотъемлемым условием качественной подготовки учителя. Для развития и формирования этих навыков, на наш взгляд, особенно важны система контроля уровня приобретенных знаний и умений, а также организация научно-исследовательской деятельности студентов в период обучения в учреждениях образования.

Кафедра физики и математики физико-инженерного факультета учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» (г. Мозырь, Беларусь) является выпускающей для специальностей «Математика и информатика» и «Физика и информатика». Преподавателями кафедры по всем математическим дисциплинам разработаны тесты для контроля уровня приобретенных знаний и умений студентов – будущих учителей математики, физики и информатики.

В настоящее время в системе образования особую актуальность имеют практико-ориентированный, прикладной и межпредметный аспекты подготовки специалистов всех отраслей народного хозяйства. Большое значение также приобрел компетентностный подход [1, с. 4], в рамках которого, в первую очередь, содержание дисциплин ориентируется на ценностно-смысловые знания обеспечивающие способность применять умения, опыт, личностные качества для решения профессиональных, социальных и личностных задач.

Каждая из дисциплин учебного плана должна вносить определенный вклад в формирование компетенций выпускника. Дисциплина «Теория чисел» относится к базовым дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. Она служит фундаментом образования при изучении функционального анализа, дискретной математики, физики, дифференциальных уравнений и других дисциплин, а также для педагогических университетов представляет собой обоснование теоретико-числовых основ школьного курса алгебры.

При изучении курса теории чисел стремимся организовать учебно-воспитательный процесс так, чтобы он способствовал формированию и развитию следующих профессиональных качеств будущего учителя:

- ориентир на творческий подход в профессиональной деятельности;
- возможность свободно оперировать профессиональными знаниями, умениями и навыками, видеть проблемы и пути их решения в самостоятельной практической деятельности, выбирать оптимальные пути решения поставленных задач и методы их осуществления;
- активная профессиональная позиция, умение вырабатывать и обосновывать свой подход в решении задач, обеспечивающих результативность учебно-воспитательной деятельности.

На наш взгляд именно эти качества в настоящее время дают определенные гарантии успеха в педагогической деятельности.

Кроме общенаучной направленности курс теории чисел имеет и профессиональную направленность. Согласно образовательному стандарту высшего образования ОСВО 1-02 05 01-2013 (рег. № 87 от 30.08.2013) по специальности 1-02 05 01 «Математика и информатика» дисциплина «Теория чисел» должна способствовать развитию следующих компетенций:

- применять знания теоретических и экспериментальных основ физики и математики, организации и ведения научно-педагогической, производственно-технической, опытно-конструкторской работы, средств автоматизации, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, государственного регулирования экономики и экономической политики;
- использовать оптимальные методы, формы и средства обучения;
- организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм;
- пользоваться новой научной литературой по математике и инновационным технологиям, навыками самообразования и самосовершенствования;
- осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности.

Для формирования выделенных компетенций на занятиях по теории чисел нами используются активные и интерактивные формы лекций и практических занятий, деловые игры, проекты, выполнение индивидуальных работ [2, с. 38]. Для проверки уровня сформированности компетенций наряду с традиционными методами контроля знаний и умений студентов удобно использовать тестирование как по одной теме, так и по всему изучаемому курсу.

Например, для проверки усвоения тем «Наибольший общий делитель», «Простые числа», «Числовые функции» нами используется следующий тест (табл. 1).

Тест «Наибольший общий делитель. Простые числа. Числовые функции»

№	Вопрос	Варианты ответа
1.	Наибольший общий делитель чисел 821 и 286 равен...	1) 3; 2) 1; 3) 2; 4) 5; 5) 0.
2.	Найдите все простые числа между числами 115 и 135.	1) 117, 127, 131; 2) 127, 131 3) 117, 119, 131; 4) 117, 123 5) 117, 119, 123
3.	Разложение на простые множители числа 2520 имеет вид ...	1) $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$; 2) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ 3) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ 4) $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ 5) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$
4.	Количество натуральных чисел в интервале от 1 до 177, делящихся на 5, равно...	1) 35 ; 2) 34 ;3) 36; 4) 20; 5) 39
5.	Показатель, с которым число 3 входит в произведение $28!$, равно...	1) 9; 2) 12; 3) 1; 4) 14; 5) 13
6.	Показатель, с которым число 2 содержится в числе $\frac{20!}{10! \cdot 10!}$, равно...	1) 2; 2) 4; 3) 0; 4) 5) 1
7.	Количество натуральных чисел, не превышающих числа 1000 и имеющих с ним наибольшим общим делителем число 20, равно...	1) 30; 2) 20; 3) 40; 4) 10; 5) 120
8.	Количество натуральных чисел в интервале от 141 до 257, делящихся на 5, равно...	1) 21; 2) 24; 3) 25; 4)22; 5) 23
9.	Число натуральных делителей числа 300 равно...	1) 9; 2) 3; 3) 10; 4) 18; 5) 36
10.	Сумма натуральных делителей числа 300 равна...	1) 434; 2) 300; 3) 100; 4) 868; 5) 348
11.	Количество натуральных чисел, меньших 101 и взаимно простых с ним, равно...	1) 10; 2) 100; 3) 3; 4) 45; 5) 18
12.	Дано $\text{НОД}(a, b) = 5$, $a \cdot b = 500$. $\text{НОК}(a, b)$ равен...	1) 100; 2) 2500; 3) 500; 4) 10; 5) 150
13.	Решение уравнения в целых числах $6x + 7y = 2$ имеет вид...	1) $x = -2 - 7t, y = 2 - 6t$, 2) $x = -2 - 7t, y = 2 + 6t$, 3) $x = -7 + 2t, y = 2 - 6t$, 4) $x = -2 + 7t, y = 2 - 6t$, 5) $x = 2 + 7t, y = 2 + 6t$.
14.	Корни уравнения $\varphi(2^{x_1} \cdot 3^{x_2} \cdot 11) = 1440...$	1) $x_1 = 4, x_2 = 3$ 2) $x_1 = 4, x_2 = 2$ 3) $x_1 = 5, x_2 = 3$ 4) $x_1 = 4, x_2 = 4$ 5) $x_1 = 3, x_2 = 3$

Применение указанного теста имеет своей целью не только контроль приобретенных знаний студентов. Темы «Наибольший общий делитель», «Простые числа», «Числовые функции» изучаются и в школьном курсе математике, поэтому этот тест служит также и средством обучения студентов организации контроля знаний учащихся в процессе их будущей профессиональной деятельности.

Проверка знаний студентов посредством таких тестов много времени не занимает, но при этом объективно отражает имеющиеся пробелы в изученном материале, что позволяет их своевременно ликвидировать и тем самым повысить качество преподавания изучаемой дисциплины, обеспечивает оптимальные условия для формирования необходимых профессиональных компетенций будущего специалиста. Практика использования подобных

тестов в процессе преподавания математических дисциплин показала, что их применение удобно как для проверки усвоения теоретического материала по предмету, так и для проверки уровня умений и навыков, необходимых для решения практических задач (табл. 2).

Таблица 2

Тест «Сравнения. Классы вычетов»

№	Вопрос	Варианты ответа
1.	Какое из данных чисел сравнимо с числом 13 по модулю 5?	1) 28; 2) 32; 3) 46; 4) -31; 5) 5
2.	Полная система наименьших положительных вычетов по модулю 6 имеет вид...	1) 15, 21, 0, 7, 4, 8 2) 7, 14, 21, -5, 12, 18 3) -3, -2, -1, 0, 1, 2 4) 0, 1, 2, 3, 4, 5 5) 1, 2, 3, 4, 5, 6
3.	Приведенная система вычетов по модулю 15 имеет вид...	1) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2) 0, 3, 6, 9, 12, 15 3) 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14 4) 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 5) 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
4.	Последняя цифра числа 9^{25} равна...	1) 3; 2) 0; 3) 1; 4) 5; 5) 9
5.	Остаток от деления числа 3^{101} на 7 равен...	1) 5; 2) 7; 3) 3; 4) 0; 5) 1
6.	Решение сравнения $2x \equiv 3 \pmod{5}$ имеет вид...	1) $x \equiv 1 \pmod{5}$ 2) $x \equiv 3 \pmod{5}$ 3) $x \equiv 4 \pmod{5}$ 4) $x \equiv 0 \pmod{5}$ 5) $x \equiv 2 \pmod{5}$
7.	Сколько решений имеет сравнение $28x \equiv 36 \pmod{52}$?	1) 2; 2) 18; 3) 3; 4) 4; 5) 52
8.	Какому показателю принадлежит число 15 по модулю 32?	1) 8; 2) 2; 3) 4; 4) 1; 5) 16
9.	2 является первообразным корнем по модулю 5. Порядок числа 2 по модулю 5 равен ...	1) 1; 2) 2; 3) 4; 5) 5
10.	Укажите обратимые элементы в кольце Z_4 .	1) 0, 1, 2; 2) 0, 1, 2, 3; 3) 1, 2, 3; 4) 1, 3; 5) 1, 2
11.	Укажите делители нуля в кольце Z_{11} , если таковые существуют.	1) нет делителей нуля 2) 2, 4, 6, 8, 10 3) 1, 3, 5, 7, 9 4) 0, 1 5) 2, 4

Как показывает опыт преподавания, правильно организованное тестирование является мощным средством, стимулирующим самообразование и самоконтроль студентов, что способствует формированию необходимых профессиональных компетенций. Введение тестирования на каждом из этапов оценки качества освоения студентами образовательных программ (текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию), обеспечивает оптимальный контроль усвоения необходимых компетенций для будущей профессиональной деятельности, тем самым делая процесс их усвоения наиболее результативным.

Огромное значение в формировании профессиональных компетенций в настоящее время играет также научно-исследовательская деятельности студентов. Сегодня политика УО МГПУ имени И.П. Шамякина в области развития научно-исследовательской деятельности студентов, в первую очередь, направлена на госбюджетную тематику и хоздоговорные работы с

предприятиями. Кафедрой физики и математики заключены хозяйственные договоры с районными отделами образования Гомельской области. Одной из форм формирования исследовательского поведения студентов является привлечение студентов в качестве соисполнителей по хозяйственным темам и грантам. На протяжении уже нескольких лет студенты 4 курса физико-инженерного факультета выполняют курсовые и дипломные работы по тематике, предложенной методическим объединением учителей отделов образований Гомельской области. Одним из видов работ, выполненных студентами в рамках дипломных проектов, является разработка электронных учебников отдельных тем школьного курса математики и электронных учебников факультативов по математике для учащихся средних школ.

В рамках хозяйственного договора с ГУО «Ельская районная гимназия» в 2020 году преподавателями кафедры физики и математики и студентами 4-го курса специальности «Математика и информатика» были проанализированы учебные программы и действующие учебники по математике и разработана структура и содержание программно-методического обучающего комплекса «Элементы теории чисел» для учащихся 10-го класса. Целью разработанного программно-методического комплекса «Элементы теории чисел» является развитие познавательных интересов учащихся, углубление их знаний по основам теории, развитие логического, творческого, эвристического и нестандартного мышления.

Программно-методический обучающий комплекс «Элементы теории чисел» содержит следующие структурные части: теоретический материал, разбор решений тематических задач, разноуровневые практические задания, в том числе олимпиадные задачи и задачи централизованного тестирования, решаемые с помощью аппарата теории чисел, промежуточное и контрольное тестирование с возможностью проверки правильности решения, итоговый тест.

Данный программно-методический комплекс является одним из способов изучения элементов теории чисел, который позволяет систематизировать знания, полученные в разделах школьной алгебры, и применять эти знания к решению различных задач алгебры и начал математического анализа. Он разделен на ряд последовательных разделов: «Основы теории чисел», «Делимость», «Признаки делимости», «Натуральные числа», «Понятие сравнения. Основные свойства сравнений», «Проверка результатов арифметических действий». Программно-методический комплекс «Элементы теории чисел» соответствует требованиям учебной программы по учебному предмету «Математика» для X классов учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания (повышенный уровень) и способствует развитию метапредметных компетенций у учащихся 10-х классов ГУО «Ельская районная гимназия».

Основная же цель обучения, которую преследует учитель, – это формирование у учащихся навыка самообразования с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и совершенствования технологии общения. Необходимость новых методов обучения приводит к появлению уникальных электронных изданий, которые вбирают в себя не только теоретическую информацию, но и практические задания. В связи с

этим и появилась идея представить данный программно-методический комплекс в виде электронного учебника по теории чисел для учащихся 10-х классов, который призван повысить качество образования.

Электронный учебник был апробирован на факультативных занятиях «Готовимся к олимпиадам по математике» в ГУО «Ельская районная гимназия». Нами проводилось экспериментальное исследование с целью выявления уровня усвоения знаний учащихся по итогам внедрения в процесс обучения электронного учебника. Успешность овладения учениками знаниями посредством электронного учебника оценивалась с помощью проверочных тестов и итогового теста. Внедрение электронного учебника способствовало повышению познавательной активности школьников, самоорганизации, систематизации полученных знаний, формированию предметно-информационных, деятельностно-коммуникативных компетенций, компетенций самообразования и др. Разработанный электронный учебник по теории чисел может использоваться учителями математики при проведении факультативных занятий для совершенствования процесса обучения и в качестве дидактического материала.

Такое направление в подготовке будущего учителя нам представляется перспективным. Научно-исследовательская работа студентов по созданию программно-методических комплексов по дисциплинам способствует совершенствованию в выбранном направлении, развивает высокую требовательность к себе, профессионализм, самостоятельность и позволит применить полученные знания в дальнейшей учебе при освоении других дисциплин специальности.

Литература

1. Жук О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход. М.: РИВШ, 2009. 336 с.
2. Шмигирев Э.Ф., Шмигирев А.Э., Ефремова М.И. Теория чисел: тексты лекций и индивидуальные задания. М.: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2006. 78 с.